

A nebo alespoň tvořila část fortifikace, jako v případě staroměstsko-uherskohradištské mocenské aglomerace, kde kromě mohutné hradby skořepinové konstrukce s čelní kamennou zdí, tvořilo vnější hradební pás ještě dalších 5 druhů opevnění. Podle nových zjištění se zdá, že hradby s čelní kamennou zdí začaly být budovány především v době zvýšeného nebezpečí, které v 80. a 90. letech 9. století hrozilo Velké Moravě nejprve ze strany Východofranské říše a pak ze strany starých Maďarů. Spálené vrstvy na některých hradiscích jižní Moravy naznačují, že toto nebezpečí bylo reálné, a že některá hradiska byla na přelomu 9. a 10. století terčem útoků nomádů (Strachotín, Pohansko u Břeclavi, Mikulčic). Jiná centra, jako Staré Město-Uherské Hradiště, zřejmě dobývána nebyla, z čehož usuzujeme, že v době zániku Velké Moravy nebyla bráněna, protože již nebyl nikdo, kdo by je bránit mohl. Brány těchto hradišť zůstaly před starými Maďary zřejmě otevřeny....

Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А. (Київ)

НОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ РЕМІСНИЧОГО ОСЕРЕДКУ ДАВНЬОРУСЬКОГО ВИШГОРОДА

Північною експедицією Інституту археології НАН України у 2008 р. було продовжено роботи по вивченню ремісничого осередку давньоруського Вишгорода (сучасна в. Межигірського Спаса), загалом же дослідження цієї ділянки пам'ятки ведуться з 2005 р. Всього було відкрито 150 м², де виявлено потужний шар часів Київської Русі з об'єктами житлового та побутово-господарського призначення. Вище знаходились матеріали козацької доби, перекриті суцільним шаром поховань нового часу (на плані Вишгорода кінця XVIII ст. дана ділянка зайнята «старим кладовищем»).

На вказаній території внаслідок роботи важкої землерийної техніки на площі біля 3000 м² було знищено значну кількість людських поховань козацької доби (?) та нового часу: на поверхні відзначено наявність багатьох цілих та фрагментованих кісток кінцівок, реберних кісток, цілі та фрагментовані людські черепи; шматки дерев'яних домовин та залізних цвяхів від них.

Після зачистки поверхні будівельного котловану було зафіксовано і досліджено залишки 22 поховань пізньосередньовічного (?) та нового часу. Переважна більшість поховань була ушкоджена внаслідок будівельних робіт: кістки роздавлені і зміщені. Ймовірно, що їх кількість на досліджуваній площі мала бути значно більшою, якщо врахувати кістяки, які залягали вище і були зруйновані внаслідок будівництва. У зруйнованому будівельниками шарі простежено також залишки декількох давньоруських гончарних горен (?). Вони розташовані на відстані близько 100 м від горна, музеєфікованого експедицією ІА НАНУ в складі Вишгородського історико-культурного заповідника і потребують подальшого вивчення.

Всі зафіксовані поховання безінвентарні одинарні (можливо, за винятком пох. № 3) – витягнуті тілопокладення на спині, орієнтовані головою на захід, руки складені на животі чи на грудях. На деяких кістяках добре помітні сліди від засипки білою речовиною, вірогідно, вапном. У переважній більшості поховань відзначено добре збережені залишки дерев'яних домовин, скріплених залізними цвяхами. Поховання часто розташовані рядами, впритул одне до одного. Ймовірно, певна нерегулярність у розташуванні пояснюється знищенням значної кількості поховань будівельниками.

Несподіванкою виявились залишки споруд давньоруського часу, які були перекриті означеними похованнями. Привертає увагу об'єкт №1 житлового призначення. Беручи до уваги знищення будівництвом майже 1,5 м культурних на шарувань над виявленим об'єктом, можна припустити, що маємо справу лише з нижньою частиною котловану житла. Разом зі збереженою частиною заповнення потужністю біля 0,5 м загальна глибина споруди могла б становити близько 2 м від рівня сучасної денної поверхні, що дозволяє інтерпретувати її як заглиблене помешкання чи залишки житлового підкліту. Після вибирання заповнення будівлі встановлено, що вона мала в плані підквадратну форму (5,2 × 5,16-5,2 м). Глибина котловану споруди, що збереглась, становить 0,6 м. Враховуючи, що будівельними роботами було знято до 1-1,5 м від рівня сучасної денної поверхні, початкова глибина могла становити 1,6-2,1 м (Рис. 28, 29). Долівка житла майже рівна, плавно знижується у центрі споруди. Збереглись залишки глинобитної печі.

Керамічні знахідки із заповнення об. № 1 можуть бути датовані загалом у межах II пол. X ст. Фрагмент ранньогончарної посудини

№ 54 відноситься до IX – поч. X ст. Знахідки ліпних посудин із заповнення датовані ранньозалізним віком та I тис. н. е. мають випадковий характер і, вірогідно, потрапили у котлован споруди із прилеглою до неї культурного шару. Знахідки із заповнення поховальних ям датовані X – початком XIII ст., що свідчить про наявність поруч із житлом шару X–XIII ст.

Після вибирання заповнення об'єкту № 2, розташованого впритул до житла, встановлено, що він мав підпрямокутну в плані форму (2,8-3,2 × 2-2,2 м). Кутами зорієнтований за сторонами світу. Дно рівне. Стінки прямовисні. В кутах споруди досліджено стовпові ями діаметром 0,2-0,28 м і глибиною 0,7-0,8 м від рівня долівки. Із заповнення об'єкта походили декілька фрагментів стінок гончарних посудин давньоруського часу (Рис. 28, 38, 39). Вірогідно, він становив господарську споруду, пов'язану із розташованим поруч житлом (об'єкт № 1).

На підставі наведених вище даних можна стверджувати, що досліджена ділянка в кінці XVIII – у XIX ст. була зайнята пізньосередньовічним християнським кладовищем. Слід відзначити, що об'єкти післямонгольського та пізньосередньовічного часу не зафіксовано. Поодинокі знахідки фрагментів вінець посудин зафіксовано в заповненні поховальних ям.

Житло та господарська споруда, розташовані безпосередньо поруч із ремісничими спорудами (гончарні горни) можуть бути датовані загалом другою половиною X ст. Більш ранні матеріали – ф-ти стінок та вінець ліпних посудин, виявлені в заповненні об'єктів, походять, вірогідно із зруйнованих культурних нашарувань доби бронзи – раннього залізного віку та I тис. н. е.

Задорожна О. Ф. (Київ)

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ СКЛАД ОЛЕВСЬКОЇ ВОЛОСТІ НЕМИРИЧІВ (XVI – середина XVII ст.)

Формування Олевської волості Немиричів можна прослідкувати з початку XVI ст. Вона почала складатися завдяки господарським наданням та віновим землям. Вперше Олевська волость згадується

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Київ – Олевськ
2011

УДК 904.4(477.41/.42)«653»
ББК Т4(4Укр1)431-425я431

С-325

Середньовічні міста Полісся: Тези доповідей міжнародної наукової археологічної конференції.— Київ—Олевськ, 2011.— 80 с.

У збірнику друкуються тези доповідей учасників міжнародної наукової археологічної конференції «Середньовічні міста Полісся». Обговорюються питання генезису середньовічного міста, проблеми функціонування сільської округи, торгові стосунки, особливості формування матеріального комплексу середньовічного міста Полісся. Наводиться найновіша інформація про останні відкриття археологічної науки в даному напрямку.

Для археологів та істориків, викладачів і студентів історичних факультетів та широкого кола шанувальників історичної спадщини.

Редакційна колегія:

член-кор. НАНУ Моця О. П. (відповідальний редактор),
д.і.н. Возний І. П.,
д.і.н. Михайлина Л. П.,
к.і.н. Томашевський А. П. (відповідальний секретар),
к.і.н. Казаков А. Л.,
к.і.н. Віноградська Л. І.,
Готун І. А.

Рецензенти:

к.і.н. Колибенко О. В.,
к.і.н. Синиця Є. В.

ISBN 978-966-02-6114-3

© Інститут археології НАН
України, 2011

© Автори публікацій, 2011

ЗМІСТ

- Баранов В. І.** (*Київ*)
До питання про хронологію т. з. «Причорноморських амфор» 7
- Башкоў А. А.** (*Брэст*)
Археалогія старожытнага Камянца 8
- Бережинский В. Г.** (*Киев*)
К вопросу о «боевом расчете» гарнизона
города (крепости) в Древней Руси в обороне 11
- Брузис Р.** (*Puga*)
Археологические исследования в
памятниках XVII–XIX вв. Латвии в 2010 г. 13
- Виноградська Л. І.** (*Київ*)
До питання про вивчення деяких давньоруських
городищ на Волині й Волинському Поліссі 15
- Galuska L.** (*Pracha*)
Hradiska v centralni oblasti Velke Moravy 17
- Готун І. А., Петраускас А. В., Коваль О. А.** (*Київ*)
Нові дослідження ремісничого
осередку давньоруського Вишгорода 19

Задорожна О. Ф. *(Київ)*

Територіальний склад Олевської волості
Немиричів (XVI – середина XVII ст.) 21

Златогорський О., Дем'янчук Д. *(Луцьк)*

Розвідки на городищі у селищі Ратне 24

Златогорський О. *(Луцьк), Демедюк С.* *(Шацьк)*

Рятівні дослідження у селищі Шацьк на Волині 2009–2010 рр. 25

Капустін К. М. *(Київ)*

Замки середини XIII–XV ст. на Правобережжі Київської землі 26

Клімаў М. В. *(Мінск)*

Археалагічныя даследаванні гарадзішча
і Вялікага пасада Полацка ў 2009 г. 29

Козюба В. К. *(Київ)*

Проблеми створення археологічної карти Великого Києва 31

Колеснікова В. А. *(Київ)*

Ф. А. Козубовський та Коростенський музей 35

Косюхно С. С. *(Київ)*

Городища Волинської губернії
на археологічній карті В. Б. Антоновича 38

Кошман В. І. *(Мінск)*

Гарадзішча Свіслач і яго роля ў
сістэме рассялення на сярэдняй Бярэзіне ў X–XIII ст. 40

Курсите Я., Урганс Ю. *(Рига)*

К вопросу о каменных бабах 42

Лаўроўская І. Б. *(Берасьце)*

Берасьце літоускае: прасторавы уклад места у XV–XVI ст. 44

Латуха Т. И. (*Київ*)

Городская экспедиция 1936–1937 гг. (по архивным материалам) 45

Liwoch R. (*Kraków*)

Plomby z drohiczyna w zbiorach museum archeologicznego w Krakowie 48

Манігда О. (*Київ*)

Дослідження давньоруських поселень на території Полісся 51

Моця О. П. (*Київ*)

Місто та його сільськогосподарська округа в середньовічному Поліссі 52

Панишко С. Д. (*Луцьк*)

Де розміщувався дитинець давньоруського Володимира? (постановка проблеми) 54

Петраускас А. В., Коваль О. А., Петраускаене А. О. (*Київ*),
Хададова М. В. (*Житомир*)

Формування середньовічного Олевська за даними археологічних досліджень 2009–2010 рр. 56

Плавінскі М. А. (*Мінск*)

Узбраенне насельніцтва гарадоў беларускага Палесся (да пастаноўкі пытання) 58

Почінок Е. (*Київ*)

Топонімічні назви, як джерело в дослідженні гутництва XVI–XVIII ст. на території сучасної Житомирщини 60

Прищепя Б. А. (*Рівне*)

Ранні етапи становлення середньовічних міст у поліських районах Погориння 62

Скороход В. М. (*Чернігів*)

Житлова забудова Шестовицького
городища кінця IX – початку XI ст. 64

Ситий Ю. М., Сита Л. Ф. (*Чернігів*)

Колекція кераміки з розкопок
Б.О. Рибаківа 1957–1960 рр. в Любечі 66

Тарабукін О. О. (*Житомир*)

Поховальні комплекси з кам'яними
хрестами на Олевщині (матеріали до археологічної карти) 68

Тарабукін О. О., Ігруніна С. О. (*Житомир*)

Нові пам'ятки VIII–XIII ст. на Житомирщині 72

Чміль Л. В., Чекановський А. А. (*Київ*)

Про заснування міста Іванкова Київської обл. 75

Національна Академія наук України
Інститут археології
Міська рада м. Олевськ Житомирської обл.
Олевський краєзнавчий музей

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
«Середньовічні міста Полісся»
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

Наукове видання

(українською, російською, білоруською,
польською, чеською мовами)

Редакція авторська

ПП «Видавництво «Стародавній Світ»
тел. (044) 223-13-21

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців,
виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК №3991 від 24.02.2011 р.

Формат видання 84x60^{1/16}. Папір офсетний.
Друк офсетний. Гарнітура Petersburg. Ум.-друк.
арк. 3,5. Обл.-вид. арк. 3,9. Наклад 300 прим.
Зам. 06-09.

СЕРЕДНЬОВІЧНІ МІСТА ПОЛІССЯ

Тези доповідей міжнародної наукової
археологічної конференції
(м. Олевськ, Україна, 30 вересня – 3 жовтня 2011 р.)

